

СТИСЛА ХРОНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПОДІЙ В ПЕРІОД ДРУГОЇ ВІЙНИ У НАГІРНОМУ КАРАБАХУ

Квятковський Р.В.,

ад'юнкт

Національна академія сухопутних військ

імені Гетьмана Петра Сагайдачного,

м.Львів, Україна

Друга карабаська війна, яка розгорнулася у вересні-листопаді 2020 року, стала ключовою подією в довготривалому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном за контроль над Нагірним Карабахом та суттєво вплинула на обидві сторони конфлікту та регіон загалом.

Друга війна у Нагірному Карабаху має глибокі історичні, ідеологічні та етнічні корені які склали основу даного конфлікту. Після першої карабаської війни в 1988-1994 роках та спроб досягнення миру, конфлікт отримав статус "замороженого", але цей статус був умовним, і сам конфлікт залишався невирішеним [1].

Черговим найбільшим збройним протистоянням в Нагірному Карабаху, після Першої карабаської війни, були події квітня 2016 року, так звана «чотириденна війна». Вже в липні 2020 року збройні сутички між Азербайджаном та Вірменією відбулися не в районі Нагірного Карабаху, а на самому кордоні між двома державами, що стало початком розширення зони конфлікту та позначило початок Другої карабаської війни [2].

Хронологію подій під час Другої карабаської війни, активні бойові дії якої тривали з 27 вересня до 10 листопада 2020 року, можна умовно розділити на три фази.

Перша фаза – підготовчий період Другої війни в нагірному Карабаху, який тривав з квітня 2016 року по вересень 2020 року. Ця підготовка до майбутньої воєнної операції розпочалася після закінчення «чотириденної війни» в квітні 2016 року та завершилась у вересні 2020 року перед початком Азербайджаном операції по звільненню окупованих територій Нагірного Карабаху.

У рамках першої фази, Азербайджан здійснював заходи щодо нарощування потенціалу власних Збройних Сил шляхом закупівлі новітніх зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), а також підвищення навченості особового складу в ході участі у навчаннях з західними партнерами та вивчення досвіду ведення бойових дій у гірській місцевості. З 2016 року Азербайджан значно збільшив військовий експорт ОВТ з Туреччини, створював матеріальні запаси для забезпечення бойових дій. [3]

А вже в серпні 2020 року Азербайджан підчас проведення спільних з Туреччиною навчань, здійснив перегрупування військ та провів відпрацювання сценаріїв майбутньої операції [4].

В рамках *другої фази*, періоду активних бойових дій у Нагірному Карабаху, яка тривала з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, Азербайджаном проводилась операція по звільненню окупованих територій Нагірного Карабаху.

На початку вересня 2020 року було знищено систему протиповітряної оборони (ППО) Вірменії та Азербайджан завоював панування у повітрі за рахунок ефективного застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) [5].

Також, сторонами активно застосовувалось реактивно-артилерійське озброєння та танки. Основні зусилля наступальних дій Збройних Сил (ЗС) Азербайджану були зосереджені на південному та північному напрямку. І вже станом на 01 жовтня 2020 року азербайджанська армія просунулась на різних напрямках на глибину до 30-35 км.

Незважаючи на різке загострення обстановки на Кавказі, ООН та країни Заходу обмежились формальними заявами щодо необхідності врегулювання

конфлікту між Азербайджаном та Вірменією політико-дипломатичним шляхом, а російська федерація на офіційному рівні демонструвала нейтральну позицію та закликала сторони конфлікту розпочати мирні переговори. Разом з тим РФ продовжувала приховано постачати озброєння та боєприпаси для потреб Вірменії. В свою чергу Туреччина не припиняла надавати всебічну воєнно-технічну підтримку Азербайджану в умовах активних бойових дій [4].

В першій половині жовтня 2020 року ЗС Азербайджану здійснили ураження критично-важливих об'єктів на території Нагірного Карабаху, таких як пункти управління, склади, об'єкти інфраструктури в тому числі з використанням БпЛА.

На Південному напрямку підрозділи ЗС Азербайджану вели бойові дії в районі Гадрут та Губадли, встановлення контролю над якими створювало сприятливі умови для подальших наступальних дій у Зангеланському районі.

На Тертер - Агдамському напрямку ЗС Азербайджану зайняли позиції на північ від Сарсангського водосховища та фактично встановили контроль над Сарсангською гідроелектростанцією, яка забезпечує до 60% потреби електроенергії в окупованому Карабаху.

На гірському хребті Муровдаг тривали бойові зіткнення за володіння висотами, які забезпечували візуальний та вогневий контроль автомобільної дороги Варденіс - Агдере.

Незважаючи на спробу перемир'я, оголошену 10 жовтня 2020 року за посередництва росії, бойові зіткнення після короткої перерви відновились та набули нової інтенсивності [5].

В другій половині жовтня 2020 року, після перегрупування азербайджанські підрозділи здійснювали подальше просування сил з інтенсивним застосуванням артилерії та БпЛА для встановлення контролю над автомобільною дорогою Фізулі - Ходжавенд, яка мала стратегічне значення для забезпечення ЗС Вірменії.

16 жовтня 2020 року Азербайджаном було відновлено контроль над ірансько-азербайджанським державним кордоном в Джебраїлському та Фізулінському районах.

Подальші основні зусилля ЗС Азербайджану зосереджувались на напрямку Гадрут - Шуша - Степанакерт (Ханкенді) [6].

20 жовтня 2020 року підрозділи ЗС Азербайджану взяли під контроль Зангілан та практично встановили контроль над основними транспортними шляхами на окупованих Вірменією територіях.

У подальшому ЗС Азербайджану вели наступальні дії у напрямку Лачинського коридору (гірський коридор довжиною близько 6 км, який з'єднує територію Вірменії та Нагірного Карабаху) та взяли під контроль Гюлебірді.

ЗС Вірменії в Лачинському та Зангіланському районах зазнали значних втрат та відступили у напрямку Лачин. Внаслідок успішного просування азербайджанських ЗС у Зангіланському районі (вдоль кордону з Іраном) окремі підрозділи вийшли до державного кордону з Вірменією. Крім того, продовжувалось подальше просування азербайджанських військ у напрямку Ходжавенд [5].

Протягом 26 жовтня 2020 року активно застосовувались літаки тактичної авіації ЗС Азербайджану для наносились удари по оборонних позиціях противника у районі міста Ходжавенд.

На Тертер - Агдамському напрямку та хребті Муровдаг тривали позиційні бої з метою сковування сил ЗС Вірменії та недопущення перекидання резервів для ведення бойових дій.

У свою чергу, ЗС Вірменії завдавали артилерійських ударів по об'єктах ЗС Азербайджану в Агдамському, Агдамському, Геранбойському, Губадлинському, Товузькому та Тертерському районах, проте відсутність комплексної системи розвідки та корегування вогнем не дала змогу забезпечити ефективне вогневе ураження та призвела до втрат серед мирного населення.

Більшість ракет була знищена системою ППО Азербайджану, а жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури посилили гуманітарну кризу в регіоні [7].

27 жовтня 2020 року відбулась телефонна розмова президентів росії в.путіна та Туреччини Т.Ердогана щодо ситуації в доволі Нагірного Карабаху, та не виключено, що з цього моменту розпочалась підготовка мирної угоди.

Станом на 9 листопада 2020 року азербайджанські війська встановили контроль над Ходжавендом та Шушою, а також ділянкою Лачинського гірського коридору (автомобільна дорога Шуша - Туршсу), тим самим заблокували останній шлях логістичного забезпечення вірменських військ у Нагірному Карабаху (у напрямку Степанакерт - Агдам) та створили умови для оточення угруповання військ «Армії оборони Нагірного Карабаху» (збройні формування невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки»), що стало вирішальною подією в конфлікті [6].

В результаті переговорів, які відбулись 9 листопада 2020 року, президент рф в.путін, Азербайджану І.Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Н.Пашинян виступили із спільною заявою та підписали мирну угоду, що припиняє всі бойові дії в зоні вірмено-азербайджанського конфлікту з 10 листопада 2020 року [8].

Так, фактично з 10 листопада 2020 року, після підписання мирної угоди, розпочалась **третя фаза** – постконфліктний період у Нагірному Карабаху.

У мирній угоді, щодо Нагірного Карабаху, передбачено повне припинення вогню та військових дій у зоні конфлікту. Також передбачено встановлення миротворчого контингенту російської федерації, який мав складатися з 1960 військовослужбовців, розташованих на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору.

Відповідно до угоди, підтриманої обома сторонами, передбачено будівництво нових транспортних зв'язків, які пов'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану. За цією угодою

Республіка Вірменія зобов'язалась повернути Агдамський район і території, які втримувалися вірменською стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки. Також передбачено повернення Кельбаджарського району та Лачинського району (при цьому залишається Лачинський коридор) Азербайджанській Республіці [8].

Звільнення більшості окупованих територій Нагірного Карабаху та повернення контролю над понад сорока населеними пунктами стали результатом Другої карабаської війни для Азербайджану. Вірменія втратила контроль над значною частиною території Нагірного Карабаху, проте вірмени зберегли право проживання на цій території. Туреччина підтвердила своє лідерство в регіоні, а російська федерація, незважаючи на втрату актуальності Організації Договору про Колективну Безпеку (ОДКБ) як інструменту для збереження та просування інтересів Кремля, продовжила втілювати свій вплив в регіоні як «миротворець».

Література:

1. BBC News (2020), Nagorno-Karabakh profile, URL: <https://www.bbc.com/news/world-europe-18270325>
2. Павлюк О., ГО Hromadske (2020), Азербайджан і Вірменія воюють за Нагірний Карабах. Звідки взявся цей конфлікт?, URL: <https://hromadske.ua/posts/azerbajdzhan-i-virmeniya-voyuyut-za-nagirnij-karabah-zvidki-vzyavsya-cej-konflikt>
3. International Institute for Strategic Studies (2020), The Military Balance, випуск 120, частина 4.
4. Жирохов М., Інтернет-видання «Апостроф» (2020), Азербайджан проти Вірменії: сили сторін, URL: <https://apostrophe.ua/ua/article/world/ex-ussr/2020-09-29/azerbaydjan-protiv-armenii-silyi-storon/35272>
5. Заблоцький В., Журнал Український Тиждень (2020), Нова стара війна на Кавказі, випуск № 43 (675).
6. Аксьонов П., Українська служба BBC News (2020) Чому

Азербайджан виграв війну у Карабаху?, URL:
<https://www.bbc.com/ukrainian/features-54912350>

7. Project: The Rule of Law in Armed Conflicts (2020), Military occupation of Azerbaijan by Armenia, URL: <http://www.rulac.org/browse/conflicts/military-occupation-of-azerbaijan-by-armenia#collapse4accord>

8. Голубєва А., Атанєсян Г., Дергачов В., Петро Козлов П., BBC News (2020), Нагiрний Карабах: хто виграв i що далi? URL:
<https://www.bbc.com/ukrainian/features-54887608>